

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXVI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2018**

**У чотирьох частинах
Ч. II.**

Харків 2018

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXVI INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2018**

**The four parts
P. II.**

Kharkiv 2018

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Раду С. М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговські Т., Шмідт Я. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXVI міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 332 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2018 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2018

ЗМІСТ

Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	4
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	56
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	119
Секція 11. Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин	180

На русском: [Шевченко В.В., Семенютин Д.Г. Аргументация создания трехмерной модели теплового состояния стержней обмотки статора турбогенератора // Тезисы докладов 26-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2018), 16-18 мая 2018 года, Харьков (ISSN 2222-2944), в 4-х частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2018. – С. 116. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2634682>]

В работе приведена аргументация необходимости создания трехмерной модели стержней обмоток статоров турбогенераторов для определения их теплового состояния.

Ключевые слова: турбогенераторы (ТГ), обмотки статора ТГ, тепловое состояние ТГ.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38918>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38918/1/Shevchenko_Argumentatsiya%20sozdaniya_2018.pdf)

[Press/38918/1/Shevchenko_Argumentatsiya%20sozdaniya_2018.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38918/1/Shevchenko_Argumentatsiya%20sozdaniya_2018.pdf)

Архив НТУ "ХПИ":

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/60833/>

<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/60833/>

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2018/S9/microcad18_61.pdf

https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2018/S9/microcad18_61.pdf

Сборник тезисов: репозиторий НТУ "ХПИ" -

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36119>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36119/1/Conference_NTU_KhPI_2018_MicroCAD_Ch_2.pdf)

[Press/36119/1/Conference_NTU_KhPI_2018_MicroCAD_Ch_2.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36119/1/Conference_NTU_KhPI_2018_MicroCAD_Ch_2.pdf)

zenodo - <http://doi.org/10.5281/zenodo.2634683>

[https://zenodo.org/record/2634683/files/MicroCAD-2018 тезисы 2 том.pdf?download=1](https://zenodo.org/record/2634683/files/MicroCAD-2018_тезисы_2_том.pdf?download=1)

Программа конференции: НТУ "ХПИ" -

http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2018/05/PROGRAM_MicroCad_2018.pdf

zenodo - <http://doi.org/10.5281/zenodo.2634683>

[https://zenodo.org/record/2634683/files/MicroCAD-2018 программа конф.pdf?download=1](https://zenodo.org/record/2634683/files/MicroCAD-2018_программа_конф.pdf?download=1)

АРГУМЕНТАЦИЯ СОЗДАНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ТЕПЛООВОГО СОСТОЯНИЯ СТЕРЖНЕЙ ОБМОТКИ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА

Шевченко В.В., Семенютин Д.Г.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков*

В работе приведена аргументация необходимости создания трехмерной модели стержней обмоток статоров турбогенераторов (ТГ) для определения их теплового состояния.

Выпуск все более мощных ТГ привел к необходимости интенсификации охлаждения его элементов. Наиболее теплонапряженными элементами ТГ являются стержни обмотки статора, тепловое состояние которых зависит от величины циркуляционных токов и условий теплоотвода. В ремонтной и аварийной документации ТГ отмечено большое количество повреждений конструктивных элементов статора, вызванных тепловыми нагрузками. Около 15÷20 % отказов приходится на отказ стержней статорных обмоток из-за повреждения изоляции при их нагреве. В условиях эксплуатации ведется контроль теплового состояния только пазовой части стержней, контроль лобовых частей не предусмотрен. Существующие методики расчета позволяют определить тепловое состояние стержней, но точность такого расчета низкая, т.к. эти методики не учитывают сложную геометрию лобовых частей, неоднородность тепловыделения, условий их обтекания потоком охлаждающего воздуха. Максимальная нагрузка ТГ ограничивается допустимыми рабочими температурами применяемых материалов активных частей, которые закладываются на этапе проектирования, и система охлаждения должна обеспечить эти температуры в пределах, указанных в техническом задании. При проведении тепловых расчетов в зарубежной и отечественной практике проектирования ТГ применяют следующие методы: 1) метод развернутых эквивалентных схем, который основан на представлении конструкции, как однородного тела. Достоинство метода - возможность быстрого расчета температурного состояния ТГ и определение характерных значений температуры в элементах конструкции. Существенным недостатком является большая погрешность ($\pm 10\%$), что делает невозможным применением данного метода при расчете температурного состояния высоконагруженных ТГ; 2) аналитический метод определения теплового состояния основан на аналитическом решении системы дифференциальных уравнений, описывающих распределение температуры вдоль узлов и деталей ТГ; 3) метод конечных элементов применяется в современных прикладных программах типа Solid Works Simulation, Ansys, ELCUT для моделирования тепловых и электромагнитных полей. Достоинством метода является высокая точность. Однако данный метод не использовался при анализе теплового состояния лобовых стержней статора, для которых характерно сложное 3-мерное распределение тепловых потерь и условий теплоотвода.

Поэтому необходимо разработать трехмерную модель, которая обеспечит расчет температурного поля стержней статора с учетом более точного учета потерь, вызванных циркуляционными токами и омическими потерями в зоне лобовых частей, с учетом условий теплоотвода с поверхности стержня.

Наукове видання

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

**Тези доповідей
XXVI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2018**

**У чотирьох частинах
Ч. II.**

Укладач

проф. Лісачук Г.В.

Відповідальний секретар

Кубрак К.М.

Формат 60×86 /16. Ум. друк. арк. 19.4 Наклад 100 прим.

Надруковано у ТОВ «Планета – Принт»
61002, м. Харків, вул. Багалія, 16
Свідоцтво № 24800170000040432 від 21.03.2001р.

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ПРОГРАМА
XXVI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я
(MicroCAD-2018)**

16-18 травня

Харків 2018

**PROGRAM
XXVI INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE**

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH
(MicroCAD-2018)**

16-18 may

Kharkiv 2018

Шановний колега!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
XXVI Міжнародної науково-практичної конференції

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я

Конференція проводиться 16-18 травня 2018р.
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут»

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Заїзд учасників	- 15 травня, вівторок
Реєстрація	- 16 травня, середа, з 9-30
Пленарне засідання	- 16 травня, середа, з 10-00
Робота секцій	- 16 травня, середа, з 14-30
	- 17 травня, четвер, з 10-00
	- 18 травня, п'ятниця, з 10-00
Від'їзд учасників	- 18 травня, п'ятниця

Робочі мови – українська, російська, англійська

Адреса Організаційного комітету конференції:
Україна, 61002, Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»,
Відділ науково-технічної інформації та патентно-ліцензійної роботи
Телефони: (057) 707-64-11; (057) 707-61-36; (057) 707-64-58
Тел./Факс: (057) 700-40-34
Web-site: <http://science.kpi.kharkov.ua>

СПІВГОЛОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

- СОКОЛ Є.І.** – ректор НТУ «ХПІ», Україна
ТОРМА А. – ректор Мішкольцького університету,
Угорщина
РАДУ С.М. – ректор Петрошанського університету,
Румунія
СТРАКЕЛЯН Й. – ректор Магдебурзького університету
ім. Отто фон Геріке, Німеччина
ЛОДИГОВСЬКІ Т. – ректор Познанської політехніки,
Польща
ШМІДТ Я. – ректор Варшавської політехніки,
Польща
ГЕРДЖИКОВ А. – ректор Софійського університету
«Св. Климент Охридський», Болгарія

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

- Марченко А.П.** – проректор НТУ «ХПІ», голова
Товажнянський Л.Л. – завідувач кафедри НТУ «ХПІ»
Шелковий О.М. – завідувач кафедри НТУ «ХПІ»
Бела І. – директор Інституту обробки матеріалів та
логістики Мішкольцького університету
Димитров Л. – професора Софійського технічного
університету
Карпушевський Б. – директор Інституту техніки виготовлення та
забезпечення якості Магдебурзького університету
Ковач Ф. – професор Мішкольцького університету,
дійсний член Угорської академії наук
Мамаліс А. – директор Афінського центру перспективних та
нанотехнологій
Патко Д. – професор Мішкольцького університету
Радковський С. – декан Варшавської політехніки
Хамрол А. – завідувач кафедри Познанської політехніки

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Лісачук Г.В.	– завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», голова
Кривобок Р.В.	– заст. завідувача НДЧ НТУ «ХПІ», заст. голови
Буряковський С.Г.	– директор НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»
Гаєвий І.О.	– провідний редактор газети «Політехнік»
Главчев М.І.	– декан факультету комп'ютерних та інформаційних технологій НТУ «ХПІ»
Гончаров О. А.	– начальник ВМЗ НТУ «ХПІ»
Домнін І.Ф.	– директор НДІ «Іоносфера»
Єпіфанов В.В.	– директор навчально-наукового інституту МІТ НТУ «ХПІ»
Кіпенський А.В.	– декан факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ»
Конкін В.М.	– директор навчально-наукового інституту І НТУ «ХПІ»
Кудій Д.А.	– декан факультету міжнародної освіти НТУ «ХПІ»
Кундрак Я.	– професор Мішкольцького університету
Кривулькін І.М.	– директор НДІ Мікрографії
Малько М.М.	– декан факультету комп'ютерних наук та програмної інженерії НТУ «ХПІ»
Манойленко О.В.	– директор навчально-наукового інституту БЕМ НТУ «ХПІ»
Ніколаєнко В.І.	– завідувач кафедри НТУ «ХПІ»
Рищенко І.М.	– директор навчально-наукового інституту ХТ НТУ «ХПІ»
Тижненко Л.П.	– начальник відділу НТІ та ПЛР НТУ «ХПІ»
Томашевський Р. С.	– директор навчально-наукового інституту Е НТУ «ХПІ»

СЕКРЕТАРІАТ

Главчева Ю.М.	– заст. директора НТБ НТУ «ХПІ»
Гуцаленко Ю.Г.	– старший науковий співробітник НТУ «ХПІ»
Костякова Е.В.	– інженер І кат. НТУ «ХПІ»
Кубрак Е.М.	– інженер І кат. НТУ «ХПІ»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

16 травня 2018 р., середа

10.00 – 13.00

Керівник – проф. Сокол Є.І., ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Вступне слово та привітання учасників конференції ректора НТУ «ХПІ»
проф. Сокола Є.І.

Доповіді

1. **Сокол Євген Іванович**, ректор НТУ «ХПІ», докт. техн. наук, професор, чл.-кор. НАН України (Україна, м. Харків)
Проект трансформації ІТ-освіти в НТУ «ХПІ» (Innovation Campus)

2. **Holm Altenbach**, директор інституту механіки Магдебургського ім. Отто фон Геріке технічного університету, докт. техн. наук, професор, почесний доктор НТУ «ХПІ» (Німеччина, м. Магдебург)
Modeling of thermomechanical behavior of advanced materials

3. **Бабін Іван Іванович**, експерт із структурних реформ Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), (Україна, м. Харків)
Структурні реформи і розвиток інфраструктури ЄПВО у забезпеченні прозорості і визнання кваліфікації вищої освіти

4. **Восводін Віктор Миколайович**, директор інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій НАН України, докт. техн. наук, професор, чл.-кор. НАН України (Україна, м. Харків)
Сучасний стан ядерної енергетики України і світу

5. **Kos Bianca Violetta**, лектор академічної служби Австрії обміну студентами, Ph.D (Австрія, м. Відень)
Педагогічні технології підготовки українських студентів для участі у програмах обміну з Австрійськими університетами

6. **Товажнянський Леонід Леонідович**, почесний ректор НТУ «ХПІ», радник ректора, голова Вченої ради НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАНУ, (Україна, м. Харків)
Математичне моделювання та експериментальні дослідження каталітичних процесів в технології виробництва аміаку

7. **Меньшикова Світлана Іванівна**, наук. співробітниця кафедри фізики, Лауреат премії Президента України молодим вченим 2017 року (Україна, м. Харків)
Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для термоелектричного перетворення енергії

8. **Бреславський Дмитро Васильович**, завідувач кафедрою Комп'ютерне моделювання процесів та систем, докт. техн. наук, професор (Україна, м. Харків)
Методи оцінювання впливу температурних полів на деформування та міцність елементів конструкцій та приладів літальних апаратів

9. **Князєв Володимир Володимирович**, пров. н.с. науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія», канд. техн. наук (Україна, м. Харків)
НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» - центр з реалізації випробувань технічних засобів за стандартами НАТО в галузі EMC

СЕКЦІЯ 9. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Керівник – доц. Воїнов В.В., професор кафедри

Секретар – доц. Крюкова Н.В.

1. Бойко Н.И., Макогон А.В., Украина, Харьков
Отличительные черты разряда в газовых пузырях в жидкости
2. Болюх В.Ф., Кочерга О.І., Україна, Харків
Теоретичні і експериментальні дослідження систем збудження лінійних імпульсних електромеханічних перетворювачів
3. Болюх В.Ф., Кочерга А.И., Шукин И.С., Украина, Харьков
Линейные импульсные электромеханические преобразователи комбинированного типа
4. Болюх В.Ф., Кочерга А.И., Шукин И.С., Украина, Харьков
Влияние формы импульса тока возбуждения на эффективность линейного импульсно-индукционного электромеханического преобразователя
5. Болюх В.Ф., Шукин И.С., Украина, Харьков
Индукционно-динамическое устройство уничтожения информации на цифровом SSD накопителе
6. Ватутина А. А., Котляров В. О., Украина, Харьков
Применение концептуальных графов для представления технических решений при автоматизированном проектировании мехатронных систем в учебном процессе
7. Веселова Н.В., Петренко О.Ю., Україна, Харків
Застосування комбінованих систем відновлювальної енергетики для електрозабезпечення приватного будинку
8. Вировець С.В., Решетняк О.О., Україна, Харків
Лабораторний стенд для дослідження технічних характеристик електричних апаратів за допомогою цифрових осцилографів
9. Галайко Л.П., Мариноха Д.Л., Украина, Харьков
Моделирование переходных процессов в вентильно-индукторном двигателе при отсутствии датчиков положения ротора
10. Гиль Н.В., Ивахно В.В., Украина, Харьков
Трехфазный АИН с синусоидальной ШИМ для аэродромных источников питания
11. Гончаров Є.В., Поляков І.В., Крюкова Н.В., Україна, Харків
Перспективи використання надпровідних ліній електропередачі

12. Гришук Ю.С., Олійников А.В., Україна, Харків
Мікроконтролерний стенд для дослідження електричних апаратів
13. Демченко Д.С., Худяев А.А., Україна, Харків
Двухканальний електропривод механізму подачі станка с компенсацією процесу різання
14. Дунев А.А., Егоров А.В., Масленников А.М., Юхимчук В.Д., Москаленко В.Ю., Україна, Харків
Фактори, що визначають динамічну характеристику ДКР
15. Замаруев В.В., Гречуха В.Р., Силади В.В., Україна, Харків
Сучасний двухосевий трекер сонячних панелей
16. Замаруев В.В., Корпич Д. О., Україна, Харків
Мікропроцесорна система управління преобразователем для п'єзоелектричних ультразвукових випромінювачів великої потужності
17. Киндала Франсиско, Асмолова Л.В., Україна, Харків
Аналіз властивостей нелінійних двухмасових електромеханічних систем в режимі срывних фрикційних автоколебаний при модальному управлінні
18. Кириленко Я.А., Обруч І.В., Україна, Харків
Нейросетевая система управління лінійним двигателем
19. Киселев В.М., Осичев А.В., Україна, Харків
Розширення асортименту логічних контролерів, що застосовуються в курсовому проектуванні
20. Клепиков В.Б., Семиков А.В., Ротару А.В., Україна, Харків
Електромагнітні та електромеханічні процеси в рекуперативних режимах електропривода електромобіля з суперконденсаторною батареєю
21. Клименко Б.В., Варшамова І.С., Гречко О.М., Антоніо Діланге де Грас, Україна, Харків
Квазібістабільний електромагніт для актуаторів вакуумних апаратів середньої напруги
22. Клименко Б.В., Вязментин М.В., Україна, Харків
Лабораторний стенд для дослідження апаратів різницевих струмів (RCD)
23. Клименко Б.В., Лелюк М.А., Україна, Харків
Пристрій керування обмоткою актуатора вакуумного контактора
24. Клименко Б.В., Литвиненко В.В., Душенко С.В., Україна, Харків
Лабораторний стенд для дослідження індукційно-динамічних механізмів

25. Коберник М.С., Замаруев В.В., Украина, Харьков
Микроконтроллерная система обработки видеосигналов
26. Колісник К.В., Шишкін М.А., Голдобін С.М., Україна, Харків
Універсальний сервер телемедичного комплексу
27. Коротаев П.А., Мищенко Г.А., Украина, Харьков
Влияние конструкционных особенностей водопроводной сети на повышение давления при пусках электроприводов насосных агрегатов
28. Коритченко К.В., Месенко А.П., Болух В.Ф., Україна, Харків
Експериментальне дослідження індукційного прискорення плазмового формування у атмосфері
29. Крохмальов О.В., Україна, Харків
Задачі раціонального проектування зварювального обладнання
30. Крохмальов О.В., Україна, Харків
Механізми подачі електродного та присадкового дроту
31. Kryukova N.V., Goncharov E.V., Polyakov S.V., Ukraine, Kharkiv
Modern monitoring systems of electric power lines
32. Лютенко Л.А., Леденев В.В., Украина, Харьков
Магнитно-импульсная раздача трубчатых заготовок силами притяжения к индуктору
33. Марков В.С., Украина, Харьков
Определение параметров асинхронной машины в лабораторных условиях
34. Марков В.С., Украина, Харьков
Сопrotивление асинхронного генератора с короткозамкнутым ротором
35. Минко А.Н., Шевченко В.В., Украина, Харьков
Рекомендации по разработке, реализации и ремонту систем охлаждения крупных электрических машин
36. Моисеев А.Н., Калуженов Р.А., Украина, Харьков
Модернизация электропривода эскалатора
37. Мостовой С.П., Украина, Харьков
Об одном способе увеличения разрешающей способности и глубинности при сейсмоакустических исследованиях на акваториях
38. Мостовой С.П., Украина, Харьков
Формирование направленного сейсмического излучения линейной антенной на основе индукционно - динамических сейсмоакустических преобразователей
39. Павлюков Н.В., Ивахно В.В., Украина, Харьков
Исследование характеристик преобразователей построенных на основе классических и гибридных IGBT модулей

40. Пальчик І.М., Україна, Харків
Віддалена лабораторія з курсу «Теорія електроприводу»
41. Петренко М.Я., Сумщєнко Л.П., Україна, Харків
Розробка оптимальної технології виробництва електричних машин
42. Потоцкий Д.В., Шевченко В.В., Україна, Харків
Выбор обмотки возбуждения асинхронизированного турбогенератора
43. Рыбаков В.К., Акимов Л.В., Украина, Харьков
Сравнительный анализ синтезированных асинхронных электроприводов с векторным управлением и квазимодальной структурой
44. Сенченко С.А., Кутовой Ю.Н., Обруч И.В., Украина, Харьков
Разработка и исследование частотно-регулируемого асинхронного электропривода трамвая
45. Стогний В.С., Хорло Н.Ф., Сучков Г.М., Украина, Харьков
Разработка методик проверки работоспособности приборов и оборудования для ультразвукового контроля
46. Строкоус А.В., Украина, Харьков
Влияние электромагнитных нагрузок турбогенератора в ненормальных режимах работы на состояние узлов крепления сердечника статора
47. Стисло Б.О., Україна, Харків
Визначення ємності гібридного накопичувача електричної енергії
48. Стисло Б.О., Україна, Харків
Інтелектуальна система балансування рівнів напруги на послідовно з'єднаних накопичувачах акумуляторної підстанції
49. Сучков Г.М., Плеснецов С.Ю., Корж А.И., Суворова М.Д., Украина, Харьков
Математическое моделирование регистрирующих электромеханических преобразователей для контроля элементов электротехнических устройств
50. Тихомиров В.Ю., Ивахно В.В., Украина, Харьков
Обратимый двухзвенный преобразователь постоянного напряжения с раздельной коммутацией с четырехквadrантным ключом для питания аккумуляторных батарей тяговой подстанции железной дороги постоянного тока
51. Ткаченко А.А., Хомченко П.А., Украина, Харьков
Разработка математической и компьютерной модели электромеханической системы скребкового конвейера
52. Толочка И.Д., Обруч И.В., Украина, Харьков
Демпфирование раскачивания груза механизма перемещения разливочного крана средствами ЭП

53. Худяев А.А., Голобородько С.В., Украина, Харьков
Динамика высокоточного двухканального электропривода подачи станка
54. Цапков А.Е., Ересько А.В., Украина, Харьков
Система заряда аккумуляторных батарей
55. Чепелюк О.О., Зорін Є.Ю., Україна, Харків
Інтеграція систем «розумний дім» з системами управління альтернативними джерелами енергії
56. Чепелюк О.О., Москвич Є.Р., Україна, Харків
Концептуальне рішення універсального контролера системи «розумний дім» на базі мікропроцесорної платформи ARDUINO
57. Шайда В.П., Юр'єва О.Ю., Швед В.В., Україна, Харків
Дослідження шляхів підвищення конкурентноспроможності двигунів постійного струму
58. Шевченко В.В., Украина, Харьков
Рекомендации по ограничению динамических перенапряжений в обмотке ротора асинхронизированного турбогенератора
59. Шевченко В.В., Бредун А.В., Украина, Харьков
Согласование мощности ветродвигателя и генератора при переменной скорости ветра
60. Шевченко В.В., Дзюба Н.И., Украина, Харьков
Современные области практического применения сверхпроводимости
61. Шевченко В.В., Семенютин Д.Г., Украина, Харьков
Аргументация создания трехмерной модели теплового состояния стержней обмотки статора турбогенератора
62. Юр'єва О. Ю., Шайда В. П., Україна, Харків
Визначення принципів прийняття рішення щодо обрання геометрії активної частини синхронних машин у відповідності до номінальних даних
63. Яценко Г.В., Шамардина В.Н., Украина, Харьков
Система регулирования мощности ветрогенератора

Дискусія

ЗМІСТ

Секція 1.	Інформаційні та управляючі системи	6
Секція 2.	Математичне моделювання в механіці і системах управління	8
Секція 3.	Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні	12
Секція 4.	Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування	18
Секція 5.	Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження	25
Секція 6.	Нові матеріали та сучасні технології обробки металів	29
Секція 7.	Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	33
Секція 8.	Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	36
Секція 9.	Електромеханічне та електричне перетворення енергії	40
Секція 10.	Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	45
Секція 11.	Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин	49
Секція 12.	Сучасні технології в освіті	61
Секція 13.	Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині	63
Секція 14.	Економіка, менеджмент та міжнародний бізнес	66
Секція 15.	Навколосезний космічний простір. Радіофізика та іоносфера	81
Секція 16.	Менеджмент та апарати природоохоронних технологій	82
Секція 17.	Сучасні проблеми гуманітарних наук	85
Секція 18.	Управління соціальними системами і підготовка кадрів	90
Секція 19.	Інформатика і моделювання	92
Секція 20.	Електромагнітна стійкість	97
Секція 21.	Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні	100
Секція 22.	Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації	102
Секція 23.	Комп'ютерний моніторинг і логістика	104
Секція 24.	Міжнародна технічна освіта: тенденції та розвиток	105

**ПРОГРАМА
XXVI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я
(MicroCAD-2018)**

Харків, 16-18 травня

Укладач *проф. Лісачук Г.В.*
Відповідальний секретар *Кубрак К.М.*

Підп. до друку 26.04.18 р. Формат 60×84 ¹/₁₆. Папір офісний.
Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 6,6. Наклад 116 прим.
Зам. № 63. Безкоштовно.

Видавець і виготовлювач
Видавничий центр НТУ «ХП»,
вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 5478 від 21.08.2017 р.